

ESTUDIO PRELIMINAR DEL CONSUMO ENERGÉTICO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA EMPLEANDO ANALIZADOR FLUKE435

M. B. Rodríguez Arenas^{1*}, N. A. Torres Alvarez², O. Velarde Anaya², J. L. Coronado Palomares³

¹Carrera de Mantenimiento Industrial, Universidad Tecnológica de Nogales Sonora, Av. Universidad #271, Col. Universitaria, C.P. 84094, Nogales Sonora, México.

² Carrera de Mecatrónica, Universidad Tecnológica de Nogales Sonora, Av. Universidad #271, Col. Universitaria, C.P. 84094, Nogales Sonora, México.

³ Carrera de Manufactura en Aeronáutica, Universidad Tecnológica de Nogales Sonora, Av. Universidad #271, Col. Universitaria, C.P. 84094, Nogales Sonora, México

[*mbalvanedo@utnogales.edu.mx](mailto:mbalvanedo@utnogales.edu.mx)

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

El mal uso de energía eléctrica, es un tema preocupante, considerando la contaminación generada por la mayoría de las formas usadas para producirla en el país, así como del costo económico que representa al usuario final su empleo. Derivado de esta problemática, el presente trabajo muestra un estudio preliminar realizado en el edificio de Docencia I, de la Universidad Tecnológica de Nogales (UTN), mediante el analizador de calidad de la energía FLUKE 435 SERIES II, monitoreando diversos parámetros eléctricos, para determinar las posibles fallas o mal uso de la energía. Como principales resultados, se observó que existe desequilibrio de corriente entre las diferentes fases del sistema eléctrico, por lo que se hacen recomendaciones a la institución para mejorar el bajo factor de potencia, la importancia de la existencia de los conductores de tierra física, así como el reemplazo de unidades de refrigeración ambiental, lámparas de iluminación en interiores y exteriores.

Palabras Clave: Consumo energético, potencia, factor de potencia.

Abstract

The inaccurate of electrical energy is a matter of concern, considering the contamination generated by the most of the forms that are currently used in the country to produce it, as well as the economic cost that the employment represents for the end user. Therefore, the present work shows a preliminary study that was carried out in the building of Docencia I, of the Universidad Tecnológica de Nogales (UTN), using the quality analyzer of energy FLUKE 435 SERIES II, to monitoring different electrical parameters and determine the failures or misuse of energy. As main results, it was observed that there is a current imbalance between the different phases of the electrical system, for this reason, recommendations are made to the institution, to improve the low power factor, the importance of the existence of earth ground conductors, as well as replacement of ambient cooling units, indoor and outdoor lighting lamps.

Keywords: Energy consumption, power, power factor.

Introducción

“La reducción energética es pertinente en las instalaciones en las que se quiere reducir los gastos generales, a fin de aumentar la productividad; instalaciones que quieren hacer más con menos, no solo gastar menos” (Fluke, Eficiencia energética, 2020). En las instituciones educativas dependientes del gobierno, no se tiene una ganancia monetaria, se recaudan ingresos propios para solventar gastos corrientes, y entre ellos, está el pago de la factura de energía eléctrica. El hecho de considerar una disminución en dicho pago, representa una oportunidad de reducir gastos y apoyar en otras necesidades de la propia institución, tanto para apoyos a personal docente, alumnado e inversiones en equipos modernos de alta eficiencia energética para las necesidades básicas de la institución.

El desperdicio energético, se puede presentar por diversos factores, como puede ser un mal diseño en la estructura eléctrica de un edificio; incorrecto uso de los equipos o antigüedad de los mismos y es posible ahorrar hasta el 25% de la energía que solo se convierte en calor de los conductores o del mismo receptor final. Como

ejemplo, se pueden considerar los motores, ya que si se sobrecalientan, se baja la eficiencia de trabajo y se consume más energía para obtener el mismo trabajo deseado.

Otro factor a considerar cuando existen desperdicios en el consumo energético, son los armónicos, estas corrientes fluyen en los conductores como múltiplos de la frecuencia fundamental de 60 Hertzios (Hz). Por ejemplo, una corriente que fluye a 180 Hz es el tercer armónico (60Hz multiplicado por 3). Estas corrientes no pueden ser medidas con un multímetro común, éste sólo mostrará las corrientes de 60 Hz. Dichas frecuencias se producen por los circuitos que son alimentados de la red de AC y la convierten en DC, deformando la forma de onda original, lo que pudiera ocasionar sobrecalentamiento de los conductores, activaciones de los controles de equipos no deseadas, alarmas erróneas. Otros armónicos producen una torsión inversa en motores, de modo que reducen su eficacia y los sobrecalientan. (Fluke, Armónicos, 2012)

Con respecto a la UTN, ésta empezó sus labores el 30 de agosto de 1999, con dos edificios: uno de docencia y un laboratorio pesado utilizado para el desarrollo de prácticas. El edificio de Docencia I es el más antiguo, ya que en esta instalación se dieron inicio las labores docentes y administrativas, contando con 14 aulas, una biblioteca, un laboratorio de idiomas, dos laboratorios de cómputo, oficinas administrativas y docentes y, aún cuenta con los mismos sistemas de climatización y cableado de distribución desde aquella fecha. Además, las lámparas actuales no son de alta eficiencia.

Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo es realizar un estudio del consumo energético en la Universidad y en base a los resultados, hacer una propuesta que englobe varias alternativas para su reducción, de manera que los recursos económicos para pagar su empleo sean menores y de esta forma, la diferencia pueda ser canalizada hacia otras áreas de la institución.

Metodología

La calidad eléctrica en una instalación, puede afectarse por la presencia de perturbaciones eléctricas que afectan a las características del suministro eléctrico. El presente estudio se enfoca a la detección de dichas perturbaciones, con el fin de realizar las adecuaciones que permitan el ahorro de energía. Esta propuesta se llevó a cabo en tres etapas.

Equipo utilizado para la medición de parámetros

En la carrera de energías renovables se cuenta con un analizador de la calidad de la energía modelo FLUKE 435 SERIES II (Figura 1), el cual se colocó en el tablero principal del edificio, este modelo es uno de los más completos de su marca, puede registrar hasta 50 armónicos de voltaje y 50 armónicos de corriente, gracias a sus algoritmos inteligentes, registra voltajes, corrientes, frecuencias, parpadeos, distorsión armónica total, factor de potencia, energía y muchos parámetros más en sistemas trifásicos y monofásicos, está equipado con una memoria SD para guardar toda la información para ser interpretada después.

Figura 1. FLUKE 435 SERIES II

Este equipo cuenta con pinzas caimán para lectura de voltaje, en cada una de las tres fases A, B, C, neutro y tierra. (Figura 2), así como cuatro sondas para medir corriente de hasta 300 amperes (Figura 3) con estas conexiones y la configuración de parámetros y tiempos de 5 minutos para guardar todos los parámetros por 3 días se comienza la colecta de la información.

Figura 2. Pinzas caimán en fases A, B y C

Figura 3. Sondas de corriente en centro de carga principal

Al hacer esto, se puede apreciar la pantalla del medidor de fasores de voltaje y corriente, en color negro A, color rojo B, y color azul C (Figura 4), o en modo de osciloscopio para ver la forma de onda del voltaje y de la corriente para determinar si son aceptables con un desfase aproximado de 120° entre ellas.

Figura 4. Diagrama de fasores de voltaje y corriente en las fases A, B, y C

En la Figura 5, se muestra la conexión del analizador con todos sus cables de voltaje y corriente en cada una de las tres fases (A negro, B rojo, C azul), neutro (blanco) y tierra (verde), de esta manera se quedó por tres días dentro del tablero, se tuvo que energizar de corriente alterna para no se descargue la batería y pueda registrar por tiempo completo todos los parámetros que se espera monitorear.

Figura 5. Analizador Conectado

El analizador se configuró para tomar muestras de las lecturas cada 5 minutos como es recomendable por los especialistas y guardarlas en su memoria *Secure Digital (SD)* de los siguientes parámetros: armónicos de corriente y de voltaje; factor de potencia; potencia activa; potencia reactiva; potencia aparente; energía activa, energía aparente, voltaje entre cada fase y neutro; voltaje entre fase y fase; corriente en cada fase; desequilibrio, (*flickers*) o parpadeos, distorsión armónica total.

Para tomar los datos, es necesario mantener el analizador dentro del tablero, de tal forma que sea posible conservar cerrada la tapa, para seguridad de las personas y del propio dispositivo. Para culminar la recolección de los datos, se requirió mantener conectado el analizador durante 72 horas, considerando que la batería del analizador cuenta con una duración de 22 horas, se colocó en un receptáculo dentro del mismo tablero, dejándolo conectado a la corriente de AC y que de esta manera sea posible almacenar la información todo el tiempo.

Lectura de la información

Para leer la información almacenada en el analizador, es necesario realizar la instalación del software Power Log 430 II, desde el sitio web de FLUKE: <https://www.fluke.com/en/support/software-downloads/fluke-powerlog-application-software>. Esta aplicación envía toda la información de manera detallada, mostrando los datos en periodos de cinco minutos, con fecha y hora de registro, durante las 3 días para la colección de los datos. La Figura 6 muestra la interfaz gráfica de la sección de resumen de la colecta de los datos del analizador.

Figura 6. Interfaz gráfica del resumen de los datos

En una lista se muestran los parámetros guardados por el analizador y se pueden filtrar por valores mínimos, medios, máximos y total, se muestran por fecha y cada 5 minutos como fue configurado el analizador,

Figura 7. Interfaz de datos en forma de tabla

Interpretación de la información

Siendo el Fluke 435 II un poderoso analizador de calidad de la energía eléctrica, además de lograr la configuración de los parámetros de interés para ser monitoreados y lograr el almacenamiento interno de los mismos, es capaz de aplicar algoritmos inteligentes basados en la norma IEC 61000 4-30 Class-A, IEC 61000 4-15, IEC 61000 4-7 capaces de obtener en tiempo real los datos necesarios para el análisis de la calidad de la energía. Sin embargo, es necesario realizar una interpretación humana de la información, esto de acuerdo a la información de interés, al país donde se realice el estudio, así como a las características de las instalaciones que presentan afectación de la calidad eléctrica, lo cual se describe a continuación.

Resultados y discusión

En UTN, de acuerdo al resultado del análisis implementado, lo primero que se debe considerar, es la inexistencia del conductor de tierra física, por lo tanto, es necesaria la instalación de todos los conductores de tierra faltantes.

Una vez obtenidos los datos, se observó primeramente el Factor de Potencia (FP), ya que, éste es muy importante en relación al correcto uso de la energía, la relación entre la potencia activa y la potencia aparente, mostrando el porcentaje de la cantidad de energía que se convierte en trabajo. Idealmente, se espera que FP sea igual a la unidad y un número menor, indica que se está utilizando energía para generar campos magnéticos para conseguir el trabajo y este es regresado a la red de suministro, esta característica la adquieren los motores y los transformadores, también conocidas como cargas inductivas, que causan un retraso de la corriente con respecto del voltaje. De acuerdo al código de red, el valor mínimo aceptado es el 90% en media tensión; solo para alta tensión aplica el 95% (Risoul, 2019) (energía, 2016). Por debajo de este valor, los clientes se hacen acreedores de un recargo en la factura, y si el valor es superior al 90%, será acreedor a una bonificación.

Como se puede apreciar en las Figura 8, los valores del factor de potencia, son menores al 90%. Se observa la interfaz con los valores máximos, medio y mínimo, clasificados por colores, siendo el verde el indicador de mínimos, es notoria la presencia de mínimo, lo que indica un recargo en la factura.

Figura 8. FP Máximo (rojo), Medio (negro) y Mínimo (verde)

De acuerdo a los valores mostrados en las imágenes anteriores, se conoce que es necesario subir el factor de potencia, siempre por encima del 90%, esto se puede lograr cambiando los dispositivos que consumen potencia reactiva por equipos más eficientes o instalando bancos de capacitores para compensar.

Otro parámetro que se debe analizar es el desequilibrio en tensión que se presenta, cuando existen diferencias de más del 2%, entre los valores eficaces para cada fase. La fórmula utilizada para este cálculo, se muestra en la Ec.1: (Teyra, 2007)

$$D(\%) = \frac{Um - Ued}{Ued} * 100$$

Ec. 1

Donde: D% es el desequilibrio

Um es el voltaje eficaz (rms) mayor de las tres fases

Ued es el promedio de los tres voltajes rms

$$Ued = \frac{U1 + U2 + U3}{3}$$

En base a los valores obtenidos en el análisis del presente estudio, se observa en la Figura 9 con color de resalto de texto, el desbalance máximo de voltaje, mismo que se utiliza para llevar a cabo el cálculo de este factor, en la parte inferior. A partir del resultado, es posible determinar que no existe desequilibrio de tensión.

Figura 9. Desbalance máximo de voltaje

$$U_{ed} = \frac{129.69 + 128.27 + 128.15}{3}$$

$$U_{ed} = 128.57 \text{ Volts}$$

$$D(\%) = \frac{129.69 - 128.57}{128.57} * 100$$

$$D(\%) = 0.87\% \text{ (no existe desbalance de tensión)}$$

Un factor muy importante a considerar es el cálculo del desbalance de corriente, el cual no debe superar el 10%, y su cálculo se lleva a cabo con la siguiente ecuación (Ec.2): (Teyra, 2007)

$$D(\%) = \frac{I_{m-ied}}{ied} * 100 \quad \text{Ec. 2}$$

Donde:

D% es el desequilibrio

I_m es la corriente rms mayor de las tres fases

ied es el promedio de las tres corrientes

$$ied = \frac{I1 + I2 + I3}{3}$$

Nuevamente se toma de referencia los valores arrojados por el analizador, y se realiza el cálculo de dicho parámetro. Obteniendo como resultado un valor muy por encima del porcentaje esperado, lo que indica la existencia de desbalance de corriente.

Figura 10. Desbalance máximo de corriente

$$I_{ed} = \frac{167.3 + 64.4 + 243.3}{3}$$

$$I_{ed} = 158.33 \text{ Ampere}$$

$$D(\%) = \frac{243.3 - 158.33}{158.33} * 100$$

$D(\%) = 53.66\%$ (Si existe desbalance de corriente, ya que supera por mucho el 10%)

Es importante mencionar que el horario en el que se registraron estos valores, corresponde a la hora de inicio de clases para el turno vespertino, y derivado de la estación del año, se encienden los aparatos para climatización en cada aula, este fenómeno también afecta directamente a la facturación del servicio eléctrico ya que CFE realiza un cobro por demanda facturable, este importe es por la cantidad máxima de energía consumida en 15 minutos, el valor mayor que conocemos como valor pico es el que se toma en cuenta por la dependencia.

La Distorsión Armónica Total (THD) en tensión, es un parámetro de interés, este no debe exceder el 5% (Fluke, Armónicos, 2012). Se muestra en la Figura 11 los resultados obtenidos para este parámetro, los cuales, ninguna supera el límite establecido.

Figura 11. THD en tensión

Trabajo a futuro

Para completar el estudio se debe realizar el este mismo procedimiento en cada uno de los 8 edificios faltantes de la institución educativa, en diferente mes, para conjuntar la información sobre el consumo real de la Universidad.

Atender las recomendaciones y acciones para corregir los parámetros que están fuera de rango, y realizar nuevamente el estudio en el mismo edificio, verificando su impacto favorable de la calidad eléctrica y el pago del consumo de energía.

Conclusiones

En base al estudio realizado en el Edificio de Docencia I de la UTN, se puede determinar la necesidad de instalación de los conductores de tierra faltantes y asegurar su acceso; el reemplazo de los equipos de aire acondicionado y calefactores con más años de servicio; reemplazo de lámparas incandescentes y fluorescentes por tecnología Led de alta eficiencia; instalación de banco de capacitores inteligentes para mejorar el bajo factor de potencia; instalación de equipos de control automático de encendido y apagado de los dispositivos.

Con esto, se muestra la oportunidad de realizar una serie de actividades que permitirán ahorrar energía eléctrica y, por ende, reducir los costos de facturación por este servicio. Sin lugar a dudas este primer paso, es uno de los más importantes de este estudio, ya que muestra algunos problemas que deben existir en los otros edificios, y seguramente se espera que, en los laboratorios, donde se concentra gran cantidad de computadoras, equipo pesado y más aparatos electrónicos, existan problemas con los armónicos de corriente.

Además, brinda la pauta para aplicar dicho estudio en otras instituciones educativas públicas de la región, así como compañías particulares, que requieran un estudio energético, por lo que finalmente, se puede decir que la correcta utilización del analizador de la calidad de la energía puede ser de mucha ayuda para cualquier usuario del servicio de media y alta tensión, para poder monitorear en tiempo real y obtener la información necesaria para determinar si se está haciendo mal o correcto uso de la energía eléctrica en las instalaciones y de esta manera tomar las acciones necesarias.

Referencias

- Eléctricidad, C. F. (14 de Julio de 2020). *Tarifas eléctricas*. (CFE) Recuperado el 14 de Julio de 2020, de <https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRENegocio/Negocio.aspx>
- energía, C. r. (8 de Abril de 2016). *Requerimientos del código de red para centros de carga*. (CRE) Recuperado el 12 de Mayo de 2020, de <http://amuvie.mx/nube2/repository/biblioteca/RequerimientosdelC%C3%B3digoRedparaCentrosdeCarga.pdf>
- Fluke. (02 de Febrero de 2012). *Armónicos*. (Fluke Corporation) Recuperado el 2 de Julio de 2020, de <https://www.fluke.com/es-co/informacion/blog/sistemas-de-calefaccion-ventilacion-y-aire-acondicionado/armonicos>
- Fluke. (12 de Mayo de 2020). *Eficiencia energética*. (Fluke Corporation) Recuperado el 01 de Julio de 2020, de <https://www.fluke.com/es-co/informacion/blog/eficiencia-energetica/identificar-ahorros-energeticos>
- Risoul. (23 de Agosto de 2019). *Proceso de auditoria para el código de red*. (risul) Recuperado el 10 de Junio de 2020, de <https://www.risoul.com.mx/blog/proceso-de-auditoria-para-codigo-de-red>
- Teyra, M. A. (2007). ANÁLISIS DE UN SISTEMA DE POTENCIA DESBALANCEADO MEDIANTE HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS. EMPLEO DE COEFICIENTES COMPLEJOS Y MODELACIÓN POR REDES NEURONALES ARTIFICIALES. . *Energética*, x(37), 31 - 37.